

2-TOM, 2-SON

MIKROORGANIZMLARGA QARSHI SINTETIK MODDALAR

Sultonbayeva Ruxsora Xudayshukur qizi

Shermamatova Sevinch Jo'rabek qizi

Sayfulloyeva Sevinch Erkinovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Pediatriya fakulteti talabalari

+998886511416, +998948428212 , +998935811205

sayfullayevasevinch18@gmail.com

Tadqiqot maqsadi: Mikroorganizmlarga qarshi sintetik moddalarning turlari va ularning ishlatilishi

Tadqiqot materiallari va metodlari: Mikroorganizmlarga qarshi sintetik moddalarga nitrofuran , 8-oksixinolin , xinolin va ftorxinolon unumlari kiradi .

Nitrofuran unumlariga furatsilin , furazolidon , furadonin va furagin dori vositalari kiradi . Bu dori moddalari miqdoriga qarab baktereosid yoki statik ta'sir ko'rsatadi (gram musbat yoki manfiy bakteriyalar , viruslar , trixomanada , lyamblyaga qarshi).

- Furatsilin – yiringli yaralarda , jarohatlarda mahalliy dezinfeksiya uchun , bakterial dizenteriyada ichishga buyuriladi .

- Furazolidon – dizinteriya , qorin tifi , paratif , lyamblyaga qarshi ishlatiladi. (tarkibida tirozin aminokislota ko'p oziq – ovqat iste'mol qilganda qo'llanilsa qon bosimi oshishi kuzatiladi)

- Furadonin – pielit , sistit , uretilda ishlatiladi .

- Furagin – oftalmologiya , akusherlik va ginekologiyada ishlatiladi.

8- oksixinolin unumlariga quyidagilar kiradi : 1 Qonga yaxshi so'riladigan – nitrooksolin (5-NOK) ; 2 Qonga yaxshi so'rilmaydigan – intestopan , meksaform , meksaza . Bu dori vositalari oshqozon ichak tizimi kasalliklarida , urogenital infeksiyalarda qo'llaniladi .

Xinolin unumlariga nalidixin kislota (negram , nevgramon) kiradi . Bu dori vositalari sistit , pielit , pielonefritlarda qo'llaniladi .

Ftorxinolin unumlariga oksolin kislota , oflaksatsin , siproflaksatsin kabi dori vositalari kiradi . Ular bakterial infeksiyalarda qo'llaniladi.

Tadqiqot natijalari: mikroorganizmga qarshi sintetik vositalarning farmakokinetikasi , farmakodinamikasi , ta'sir davomiyligi , ko'rsatmalar va haqida yozildi.

2-TOM, 2-SON

Xulosa: O'tkazilgan tajriba shuni ko'rsatdiki : mikroorganizmlarga qarshi sintetik moddalar guruhlari ularning qaysi infeksiyalarda qo'llanilishi o'rganildi . Dori vositalarining nojo'ya ta'sirlari ko'p bo'lganligi sababli ularni qo'llashda mutaxassis bilan maslahatlashish lozim .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dialektika 2006 S.496
2. S.S.Azizova - farmakalogiya " Sulfanilamidlar, mikroorganizmga qarshi vositalar" Toshkent "Yangi asr avlodi"2006
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi ma'lumotlaridan foydalanilgan 2000-2005-yil

